

**БІОГРАФІЧНІ ТА ПРОСОПОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ
ПРО УЧАСНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО
РУХУ В ДОКУМЕНТАХ УПА ТА ПІСЛЯВОЄННОГО
ЗБРОЙНОГО ПІДПІЛЛЯ ОУН(Б)**

Володимир Ковальчук

**BIOGRAPHICAL AND PROSOPOGRAPHICAL
INFORMATION ON THE PARTICIPANTS OF THE
UKRAINIAN LIBERATION MOVEMENT IN THE
DOCUMENTS OF THE UPA AND THE POST-WAR
ARMED UNDERGROUND OF THE OUN(B)**

Volodymyr Kovalchuk

In the article, using specific examples from a number of Ukrainian archival documents and some key archeographic publications, the possibilities of written organizational documents of the Ukrainian Insurgent Army (UPA) and the post-war armed underground of the Organization of Ukrainian Nationalists as sources for the reconstruction of prosopographic portraits of defendants of the Ukrainian liberation movement are investigated.

It was established that the documents of the mentioned structures, with the exception of executive and statistical documents, some business letters, are extremely poor, which should be explained by the functioning of strict requirements for conspiracy in the rebel environment, minimizing correspondence with the provision of open (not encrypted) personal data.

Since the UPA functioned a well-established system of medical care for wounded, sick rebels, in the preserved array of written sources there is plenty of information about what ailments they received, how, what and where the treatment was carried out. Especially negatively affected the combat capability of the army spread typhus.

Everyday life of UPA shooters, pupils of army schools with interesting details (clothes, food, places of residence of rebels, celebration of holidays by them, hygiene events, etc.) were reflected in the “chronicles” that were conducted by “bunchuzhni” and “political leachers”.

Another topic waiting for his researcher is the spread of bad habits in the UPA (smoking, drinking alcohol). The plots revealed by us in various written documents convince that with this in the UPA everything was not too “perfect”.

Those who create prosopographic portraits of the defendants of the Ukrainian liberation movement will benefit from plots from UPA documents and the post-war armed underground about national and social stereotypes that reigned at the turn of the 1940s and 1950s, unwritten rules of attitude to people of different age categories, and now forgotten, but then relevant aspects of everyday fashion, style, hobbies, preferences.

Keywords: OUN, UPA, documents, prosopography, biography, Kuk, Yanishevskiy, Volyn.

Попри існуючі здобутки опрацювання інформаційного потенціалу письмових документів з історії ОУН і УПА, історичні портрети навіть тих нечисленних ключових фігурантів цих організацій, які вже складені дослідниками, нерідко грішать на “знеособленість”, обмеженість і лапідарність запропонованих образів. Часто-густо “за кадром” залишаються цікаві деталі життя та діяльності осіб, про котрих йдеться, як-от: їхні риси характеру, звички, зовнішність, специфіка родинних та дружніх зв’язків, різні обставини тощо. Тобто все те, що формує не стільки певний біографічний образ, як портрет “живої” людини, у сукупності усіх притаманних їй особистісно-людських даних¹.

Як наголошувала дослідниця Надія Миронець, упродовж студій джерел важливо застосовувати інструментарій історичної просопографії. За її влучним спостереженням, походження, вдача, темперамент, сюжети приватного життя, психічні й фізичні стани у різні періоди, спонукальні мотиви творчих злетів та невдач, поведінка у різноманітних життєвих обставинах, найбільш притаманні конкретній людині особливості манер, звичок, її стосунки з іншими людьми, світогляд та вплив на його формування зовнішніх факторів: родинного й приятельського оточень, сфер перебування, а ще зовнішній вигляд, одяг² у сукупності формує той спектр, який досліджує ця наука.

¹ І. СТАРОВОЙТЕНКО, *Просопографія: підходи до трактування змісту наукової дисципліни в історіографії*, [у:] “Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики”, № 13, Київ, 2006, с. 7.

² Н. МИРОНЕЦЬ, *Олена Теліга: риси до просопографічного портрета*, [у:] На

З огляду на конспіративні реалії, в яких існувала УПА та післявоєнне збройне націоналістичне підпілля, а ще через неповну збереженість їхніх архівів, письмових документів, які підходять для реконструкції просопографічних портретів діячів українського визвольного руху, наразі виявлено небагато. Така інформація там якщо і була, то відіграла роль “непрофільної”, вказувалася як виняток.

Розуміючи фрагментарність інформаційного потенціалу, все таки проаналізуємо можливі напрямки вивчення письмових джерел УПА та післявоєнного підпілля “під просопографічним кутом”, скориставшись виявленою в українських архівосховищах виконавчою й обліково-статистичною документацією.

Зокрема, у ній йшлося про позитивні моральні, вольові риси певних особистостей з повстанського чи підпільного середовищ, спритність поведінки окремих воїнів чи діячів підпілля. Так, у 1945 р. комендант боївки ОУН(б) Богдан Луцький (“Перун”), яка діяла у Дрогобицькому, Дублянському, Меденицькому, Бориславському, Підбузькому районах (нині – Львівська область) характеризувався не лише як “сміливий та досвідчений есбіст”, котрий “добре знає свою територію, відданий справі ОУН”, але й такий, що “вміє добре викручуватися”³ в різних ситуаціях.

Втім, траплялася й критична оцінка рис характеру дійсних чи колишніх військових та підпільників, причому доволі часто – надмірно емоційна. Наприклад, командир куреня “Ударники” Василь-Мартин Мізерний (“Рен”) у одному зі своїх звітів так відгукнувся про сотенного Степана Стебельського (“Хріна”): “Хрін” то такий командир, що коли при ньому щось кажеш – то підтакує, а якщо відійти, то робить по-іншому”⁴. А “Микола” – комендант Любомльського надрайону “Байрак” запілля УПА – 14 грудня 1943 року пояснював причини певної невідповідності деяких підлеглих займаним посадам їхніми недосконалими психологічними якостями. Приміром, коменданта

сторожі цілості, щастя і могутності більшої родини – нації: Матер. наук. конф. до 100-річчя від дня народж. Олени Теліги, Київ, 21–23 вересня 2006 р., Київ, 2006, с. 7.

³ В. СЕРГІЙЧУК, *Десять буремних літ. Західноукраїнські землі в 1944–1953 роках*, Київ, 1998, с. 461.

⁴ Г. МОТЮКА, *Tak było w Bieszczadach: walki polsko-ukraińskie 1943–1948*, Warszawa, 1999, s. 237.

Любомльського району, котрому не вдавалося належним чином розбудувати організаційну мережу, він назвав “несамостійним, дитинним” й “безсильним”. А організаційно-мобілізаційний референт того ж надрайону у висвітленні “Миколи” став “заслабким, мало ознайомленим з військовістю”⁵.

Для порівняння, 1953-го Василь Кук (на той час – почесний командир УПА) у листі до очільника Карпатського краю ОУН назвав провідника надрайону Олексія Демського (“Шувара”) “чоловіком, що своє віджив, недостатньо підготовленим політично, з низькою освітою (5 класів), і, що найголовніше, без ані найменшого бажання вчитися”. А також додав, що він – “лінивий, маленький панок, котрий своїми міною й зовнішністю демонструє важність, а до всього цього запеклий деконспіратор”⁶.

Проте інколи категоричність суджень стосовно певних учасників українського визвольного руху була цілковито виправданою. Для прикладу, “страшним деспотом”⁷ вказав “вихідця” з УПА Миколу Глинського автор “вістей з терену” Чортківсько-Бережанської округи ОУН(б) за жовтень 1945 року. Як виявилось, зробив це не безпідставно. Адже, по-перше, на той час чоловік очолював групу радянських істребків у селі Мала Плавуча Козівського району на Тернопільщині, яка займалася арештами місцевого цивільного населення, брала активну участь у боротьбі з УПА. А по-друге, дещо раніше, орієнтовно наприкінці 1944 – на початку 1945 років, вказана особа очолювала легендовану радянським НКВС групу, яка, діючи під виглядом СБ ОУН, наводила жах на місцеве цивільне населення. (Проте довго на посту її керівника Глинський не протримався, адже “не міг, як належить, підтримувати дисципліну”, а також “випивав”⁸).

⁵ *Літопис УПА. Нова серія, т. 11: Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО “Заграва”, “Турів”, “Богун” (серпень 1942 – грудень 1943 рр.)*, упоряд. В. Ковальчук, Київ–Торонто, 2007, с. 129.

⁶ *Літопис УПА. Нова серія, т. 16: Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА. 1944–1954 рр.*, упоряд. В. Ковальчук, В. Огородник, Київ–Торонто, 2011, с. 305–306.

⁷ Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), ф. 62, оп. 4, спр. 80, арк. 310.

⁸ І. БІЛАС, *Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У двох книгах, книга друга*, Київ, 1994, с. 443.

Хоча така тема як вживання у повстанському середовищі алкогольних напоїв та міра відповідальності за це вартує окремого деталізованого дослідження, чимало згадок у документах ключових фігур УПА про спиртне досі не актуалізовані дослідниками. Наприклад, 1946 року командир військової округи УПА “Сян” Мирослав Онишкевич (“Олег”) у діловому листі до командира одного з підрозділів тактичного відтинка “Лемко” звинуватив його в тому, що йому підлеглі військовики “розп’ячуються” (зловживають алкоголем). А відтак, Онишкевич нагадав про існування наказу крайового військового штабу, за яким “воякам УПА впиватись не вільно”. “І як же ж той відділ буде битися, коли б його в такому стані застукав ворог?”⁹ – задав автор листа риторичне запитання.

До слова, творці обліково-статистичних документів у середовищі СБ (як-от характеристик повстанців) розцінювали небайдужість того чи іншого члена підпілля ОУН до алкоголю за фактор, що свідчить про його схильність до “амурних пригод”. Інакше чому б у характеристиці провідника одного з оунівських кущів “Трефа”, уродженця Рогатинщини, писалось наступне: “Торілки не п’є. Кавалеркою не займається”¹⁰?

Специфікою згаданих письмових документів є й те, що у них йде мова і про фізичні недоліки фігурантів, повідомляється про їхні хвороби. Так, завдяки тому, що у червні 1947 р. один із чільних фігурантів післявоєнного підпілля ОУН(б) Василь Кук написав Миколі Козаку фразу “окуляри – передав купити”¹¹, розуміємо, що адресат користувався оптичним приладом для виправлення вад зору. При цьому він мав складнощі з його закупівлею. Додатковим доказом того, що в Кука були проблеми із зором, є його слова, сформульовані у квітні 1948-го в іншій кореспонденції: “Окулярів по тій рецепті не вдалося досі роздобути. Будуть ще пробувати”¹².

Образ Степана Янішевського (“Далекого”), котрий увійшов у історію як провідник самопроголошеного краю “Одеса”, у викладі відомого діяча ОУН(б) на Закарзонні та Волині Василя Галаси також

⁹ ГДА СБУ, ф. 62, оп. 4, спр. 78, арк. 316.

¹⁰ Ibid., ф. 65, спр. 9079, т. 69, арк. 19.

¹¹ *Літопис УПА. Нова серія, т. 16: Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА. 1944–1954 рр.*, с. 249.

¹² Idem., с. 264.

“хворобливий”. Як зазначив останній, в середині 1947 р. Янішевський серйозно захворів: відняло праву руку і частково паралізувало правий бік (“повний парадіж правої руки і частинний парадіж правого бока”)¹³. Такі проблеми зі здоров’ям, на наш погляд, не могли виникнути раптово, що слід вважати важливим аспектом для розуміння “витоків” неоднозначної поведінки Янішевського у збройному націоналістичному підпіллі за станом на 1945–1946 рр. (нерозуміння важливості субординації, часті дискусії з безпосередніми керівниками тощо). До речі, Василь Галаса теж (на початку 1949-го) у одному зі своїх ділових листів визнав, що страждає від серцевої хвороби, навіть не може через це працювати: “Я поважно захворів на серце і це перешкоджає мені в роботі”¹⁴.

В архівах збереглися десятки лікарських документів, з яких маємо змогу дізнатися про хвороби різноманітних учасників українського визвольного руху, видані їм рецепти, способи боротьби з недугами. Приміром, у довідці, яку уклав лікар Свинаринського шпиталю УПА “Арсен”, вказано, що пацієнт “Береза” за станом на 9 січня 1944 року страждав “хронічним гнійним запаленням мигдаликів”. При цьому вони настільки збільшилися, що стали заважати диханню під час бігу й навіть упродовж звичайної діяльності у війську¹⁵.

Часто-густо у документах подавалася біографія тієї чи іншої особи разом із вкрапленнями просопографічної інформації. Саме так, наприклад, 21 листопада 1945 р. вийшло у провідника Луцької округи ОУН(б) “Жена”. Він зазначив біографічні відомості про очільника Дубенського надрайону “Черника” упереміж із, фактично, елементами його просопографічного портрета: “Особисто я є задоволений з друга Черника, хоч дехто мене остерігає [...] Він на правду віддано працює. Всесторонньо організаційно вироблений не є, однак до різних питань політичного життя підходить сьорйозно: досить рухливий, підприємчивий. І хоча в своєму терені не має чисельного організаційного активу, але рух пропагандивний робить такий, що я подивляю. Його цікавлять усі питання економічного, культурно-освіт-

¹³ *Літопис УПА. Нова серія, т. 16: Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА. 1944–1954 рр.*, с. 180.

¹⁴ *Idem.*, с. 172.

¹⁵ *Літопис УПА. Нова серія, т. 14: УПА і запілля на ПЗУЗ. 1943–1945. Нові документи, упоряд. В. Ковальчук, І. Марчук, Київ–Торонто, 2010*, с. 117.

нього та політичного життя. [...] пов'язав зв'язок з пров. Вересом, звідки дістає літератури на свій терен. Останньо дістав такої літератури, якої ще я не маю. Між населенням веде широку роз'яснювальну акцію щодо діяльності банд Озона. [...] З усього повищого видно, що повинен бути чесним революціонером”¹⁶.

Унікальним джерелом про повсякденне життя членів упівських підрозділів є “хроніки” (зазвичай такі документи в УПА “вели” бунчужні чи “політвиховники”). Вони наповнені іскрометними характеристиками поведінки в побуті різних військових, що теж допомагає у створенні їхніх просопографічних портретів. Вельми дотепно автор однієї з таких “хронік” описав радиста “Лилика”, коли той в жовтні 1944 року готувався до відзначення Листопадового чину (річниці повстання, що розпочалося у ніч на 1 листопада 1918 року в Львові з метою створення Української Держави): “Веселий радист «Лилик» отвирає веселу програму, в склад якої входять пісні про більшовицький рай, пісня про селянина у Львові та жарти. [...] Сам має комічний вигляд. У витятому зпереду плащі з полоненого виглядає як балетмейстер. [...] Під кінець – вечеря. Лилик наливає молока другим, але про себе теж не забуває. У висліді проковтує 4 горнятка молока та якимсь магічним способом лишається у його кишені пів боханця хліба”¹⁷. Знайшов місце хронікер і для нотаток про цікаві риси поведінки чотового “Воробця”. Так, 11 грудня, з нагоди дня народження сотенного, той зайшов його привітати з букетом квітів у руках і “літровкою” – в кишені. Також можемо дізнатися про небайдужість повстанців до паління з наступної фрази: “чотовий зібрав «співацьку кумпанію» й давай переспівувати недокуреного співака”¹⁸.

А ще у чотового, “по-сусідству” з яким служив згаданий вище “Лилик”, була руда борода й він навіть намагався відростити її настільки, щоб “підкручувати вуси”¹⁹. Для порівняння, 20 листопада 1943 року “Кліщ”, командир загону “ім. Богуна” групи УПА “Турів”,

¹⁶ *Літопис УПА. Нова серія, т. 16: Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА. 1944–1954 рр.*, с. 369.

¹⁷ Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО), ф. 3838, оп. 1, спр. 93, арк. 21зв.–22.

¹⁸ *Ibid.*, арк. 17 зв.

¹⁹ *Ibid.*, арк. 41 зв.

заборонив усім підлеглим (старшинам, підстаршинам, “козакам”) носити бороди, бо, мовляв, так робити – “це підтримання традиції ворогів москалів”. Кожен, хто мав бороду, повинен був її зголити у п’ятиденний термін. Натомість “Кліщ” дозволив носити “як традицію козацьку, довгій вус”²⁰.

За маргіналіями, які відправники чи адресати повстанських документів залишали на полях документів УПА чи оунівського підпілля, цілком до снаги ідентифікувати темперамент сторін або якогось одного представника “письмового діалогу”. Наприклад, у референта юнацтва надрайону, якому підпорядковувався район “П” “Ковтуна”, 14 жовтня 1943 року він був настільки бурхливим, що червоним хімічним олівцем поробив десятки нотаток, зауважень, порад у міжрядді звіту того про діяльність у вересні. При цьому багато які з цих приписок – із знаками запитання²¹.

Панівні національні й суспільні стереотипи, мода, стиль – і це знайшло відбиток у документації про різноманітних фігурантів українського визвольного руху. На наше переконання, ще колись стане предметом уважних студій “розмитість” критеріїв належності до національності, національних ознак, притаманна західноукраїнському суспільству 1940-х років. Отож, зовсім не дивує, наприклад, характеристика підпільника “Зозульки”, уродженця села Данильче на Рогатинщині, яку 24 серпня 1949 року сформулював “Зенко” в повідомленні для свого зверхника “А-52”: “Поляк, але вважає себе українцем”²².

Доволі цікаво за джерелами з “надр” ОУН і УПА 1940-х, їхньою “вхідною” кореспонденцією вивчати й підходи до оцінювання віку людини, заведені у соціумі. У ті часи особу, яка мала вік трохи більший за 40 років, наприклад, вже могли вважати людиною похилих літ. Про таке свідчить цитата із оповіді очевидця про життя в СРСР (документ ОУН, датований 28 вересня 1945 року): “Весною в м[ісяці] квітні 1945 р. внутрішні війська НКВД (рубаша) при переведженні облави забрали мене з хати хворого і, хоча бачили поганий стан і старі літа (44 р.), не допомгло нічого. Мене добре побили і

²⁰ ЦДАВО, ф. 3838, оп. 1, спр. 6, арк. 89.

²¹ *Літопис УПА. Нова серія, т. 11: Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО “Заграва”, “Турів”, “Богун” ...*, с. 209–211.

²² ГДА СБУ, ф. 65, спр. 9079, т. 69, арк. 79.

забрали в район”²³. Для порівняння, 21 грудня 1943 року 70-річний мешканець села Хобултова (нині – Володимир-Волинський район Волинської області) Іван Марчук у листі до сотні УПА “Богуна” назвав себе та дружину, котра була на п’ять років молодшою, “двома старими трупами”. Він закликав командування сотні зглянутися на їхню старість і відпустити сина з підрозділу на певний час додому²⁴.

Попри військове лихоліття та бідні післявоєнні роки, західно-український соціум не був позбавлений того, що називається словом “мода”. Так, неабиякою ознакою “шику” була наявність у чоловіка чи жінки наручного годинника. Популярність таких годинників, яка фактично “межувала” із абсурдом, “зафіксував” оунівський автор звіту “з позафронтової полоси” Залозеччини 28 березня 1944 року. Для цього переповів історію, що сталася у с. Нетерпинцях. До тамтешнього мешканця польської національності прийшов радянський партизан і зажадав наручного приладу для вимірювання часу. Але той відказав, що такого не має, є лише будильник. На таке партизан відреагував дуже своєрідно. Спершу він зробив спробу заховати будильник до власної кишені. Це зробити не зміг, тож вирішив повісити його на шию. Коли ж і таке не вдалося, полишив пристрій для вимірювання часу “в спокої”²⁵.

Однак, письмові документи УПА та післявоєнного збройного націоналістичного підпілля на загал бідні на відомості, придатні для “конструювання” просопографічних портретів учасників українського визвольного руху. За винятком низки виконавчих і обліково-статистичних джерел, відомостей про риси характеру, поведінку, звички, зовнішність й всього іншого з того, що дає змогу характеризувати фігурантів УПА та підпілля під просопографічним “кутом”, бракує. Тому для зацікавлених просопографічною інформацією з відповідної тематики потрібно насамперед опрацьовувати наративи з історії УПА та післявоєнного збройного підпілля – спогади, приватне листування фігурантів визвольного руху або тих осіб, котрі були свідками яскравих постатей в історії українського визвольного руху.

²³ ГДА СБУ, ф. 62, оп. 4, спр. 78, арк. 95.

²⁴ ЦДАВО, ф. 3838, оп. 1, спр. 18а, арк. 33–33 зв.

²⁵ Ibid., спр. 157, арк. 38.

References

BILAS I., (1994), Represyvno-karalna systema v Ukraini. 1917–1953. Suspilno-politychnyi ta istoryko-pravovyi analiz. U dvokh knykhakh, knyha druha, Kyiv. [In Ukrainian].

Litopys UPA. Nova seriia, t. 11: Merezha OUN(b) i zapillia UPA na terytorii VO “Zahrava”, “Turiv”, “Bohun” (serpen 1942 – hruden 1943 rr.), uporiad. V. KOVALCHUK, (Kyiv–Toronto, 2007). [In Ukrainian].

Litopys UPA. Nova seriia, t. 14: UPA i zapillia na PZUZ. 1943–1945. Novi dokumenty, uporiad. V. KOVALCHUK, I. MARCHUK, Kyiv–Toronto, 2010. [In Ukrainian].

Litopys UPA. Nova seriia, t. 16: Volyn i Polissia u nevidomii epistoliarinii spadshchyni OUN i UPA. 1944–1954 rr., uporiad. V. KOVALCHUK, V. OHORODNIK, (Kyiv–Toronto), 2011. [In Ukrainian].

MOTYKA G., (1999), Tak było w Bieszczadach: walki polsko-ukraińskie 1943–1948, Warszawa. [In Ukrainian].

MYRONETS N., Olena Teliha: rysy do prosopohrafichnoho portreta, [in:] Na storozhi tsilosti, shchastia i mohutnosti bilshoi rodyny – natsii: Mater. nauk. konf. do 100-richchia vid dnia narodzh. Oleny Telihy, Kyiv, 21–23 veresnia 2006 r. (Kyiv, 2006): 7. [In Ukrainian].

SERHIICHUK V. (1998), Desiat buremnykh lit. Zakhidnoukrainski zemli v 1944–1953 rokakh, Kyiv. [In Ukrainian].

STAROVOITENKO I. (2006), ‘Prosopohrafiia: pidkhody do traktuvannia zmistu naukovoï dystsypliny v istoriohrafiï’, Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannia teorii ta metodyky, № 13 (Kyiv): 7. [In Ukrainian].

Archive sources

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy (TsDAVO), f. 3838, op. 1, spr. 6.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy (TsDAVO), f. 3838, op. 1, spr. 18a.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy (TsDAVO), f. 3838, op. 1, spr. 93.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy (TsDAVO), f. 3838, op. 1, spr. 157.

Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy (HDA SBU), f. 62, op. 4, spr. 80.

Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy (HDA SBU), f. 62, op. 4, spr. 78.

Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy (HDA SBU), f. 65, op. 1, spr. 9079, t. 69.

Біографічні та просопографічні відомості про учасників українського визвольного руху в документах УПА та післявоєнного збройного підпілля ОУН(б)

У статті на первинних джерелах, виявлених у низці українських архівосховищ, та з використанням деяких ключових археографічних публікацій досліджено можливості письмових організаційних документів Української повстанської армії та післявоєнного збройного підпілля Організації українських націоналістів-бандерівців як джерел із реконструкції просопографічних портретів фігурантів українського визвольного руху.

Встановлено, що на відповідні сюжети документи згаданих структур, за винятком окремих виконавчих й обліково-статистичних документів, деяких ділових листів, вкрай бідні, що слід пояснювати функціонуванням у повстанському середовищі суворих вимог щодо конспірації, зведення до мінімуму переписки з наведенням відкритих (не зашифрованих) особових даних.

Оскільки при УПА функціонувала добре налагоджена система медичного обслуговування поранених, хворих повстанців, у збереженому масиві письмових джерел вдалося відомостей про те, які недуги допікали їм, як, чим і де проводилося лікування. Особливо негативним чином вплинуло на боєздатність війська поширення тифу.

Повсякденне життя стрільців УПА, вихованців армійських “підстаршинських” і “старшинських” шкіл із цікавими деталями (одяг, харчування, місця проживання повстанців, відзначення ними свят, гігієнічні заходи тощо) знайшли своє відображення у “хроніках”, які вели бунчужні й “політвиховники”.

Ще чекає на свого дослідника така тематика, як поширення шкідливих звичок в УПА (куріння, вживання алкоголю). Сюжети, виявлені нами у різних письмових документах, переконують, що з цим у повстанському середовищі не було все надто однозначно й “ідеально”.

Тим, хто створює просопографічні портрети фігурантів українського визвольного руху, стануть у нагоді сюжети з документів УПА та післявоєнного збройного підпілля про національні й суспільні стереотипи,

які панували на межі 1940-х і 1950-х років, неписані правила ставлення до людей різних вікових категорій, а ще забуті нині, але актуальні тоді аспекти повсякденної моди, стилю, хобі, уподобань.

Ключові слова: ОУН, УПА, документи, просопографія, біографія, Кук, Янішевський, Волинь.

Володимир Ковальчук, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

Volodymyr Kovalchuk, PhD in History, Senior Research Fellow, Department of Source Studies of the Recent History of Ukraine, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine,

ORCID: 0000-0003-4992-6675

E-mail: kov_v@ukr.net

Received: 15.10.2022

Advance Access Published: December, 2022